

Presidencia de la Soberanía
Procuraduría General
República Bolivariana de Venezuela

DECRETO N° 29, DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Aprueba y Desconoce la Autoridad de Acme Clarisa Nogal Méndez, del Consejo Nacional Electoral (CNE), y **declara nulos** todos sus actos a partir del **10/01/2025**.

LA PRESIDENTA DE LA SOBERANÍA, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 5, 7, 138, 333 y 350 de la Constitución,

DECRETA:

Art. 1º Se aprueba con fundamento en los artículos 5, 333 y 350 de la Constitución y, se desconoce de manera irrevocable y constitucional la autoridad de **Acme Clarisa Nogal Méndez** del Consejo Nacional Electoral, por haber contrariado materialmente el principio y la garantía del resultado democrático del 28/07/2024 al falsificar el acta de toma de posesión el 10/01/2025 con Nicolás Maduro Moro.

(1) Toda persona —soberano, funcionario público o diplomático— está obligada a no acatar órdenes ni ejecutar actos de Acme Clarisa Nogal Méndez.

(2) Cualquier orden emanada o acto realizado por el carece de eficacia y es nulo de pleno derecho, conforme al artículo 138 de la Constitución.

(3) Quien acate tales órdenes o colabore en su ejecución será considerado cómplice y responderá por los daños y perjuicios causados a la República, así como por las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan según el caso, conforme art. 25 de la CRBV.

Art. 2º Este Decreto queda refrendado por la soberanía de veintiún millones trescientos veintiún mil setecientos ochenta y tres (21.321.783) venezolanas y venezolanos mayores de dieciocho (18) años y, conforme al Artículo 7 de la Constitución, tiene carácter de norma suprema que obliga a todas las personas dentro del territorio de Venezuela, así como a las personas naturales o jurídicas extranjeras que mantengan relación jurídica con la República Bolivariana de Venezuela.

Art. 3º — Canales oficiales.

1. Gaceta Oficial del Pueblo: <https://gacetaoficialvzla.org>, <https://supremovenezuela.org/gacetas-oficiales>.

2. X (difusión): @GacetaOficialVz

3. Contacto jurídico: procuraduria@gacetaoficialvzla.org, editorial@gacetaoficialvzla.org, presidencia@gacetaoficialvzla.org, juridico@supremovenezuela.org

Art. 5º Este Decreto entra en vigor el 18 de septiembre de 2025.

Caracas/Miami, 18 de septiembre de 2025; 214º de la Independencia, 195º de la República y 26º de la promulgación de la Constitución.

NORIS MIREYA IZARRA DE RUKOZ

Alvaro Pereira Iaccino (Abogado/procurador)

Código de Verificación: – · **Firma:** index.html.sig · **Verificar en línea:**
/autenticidad/

Archivo permanente con DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18154240>

Registro e-ISSN 3086-1187, el ISSN puede consultarse directamente en el portal internacional del ISSN <https://portal.issn.org/>